

en in het opstel van den heer *Van Doorne* tegen het gebruik van de vraagprijs van derden werd uitgesproken. De discussie tussen den heer *Van Doorne* en mij liep dus niet, ook niet voor een deel, over de vraag, of de vraagprijs van derden door andere middelen met hetzelfde doel kon worden vervangen. Ik kan dan ook niet inzien, hoe de mening van den heer *Van Doorne* met de mijne verenigbaar zou kunnen zijn.

Daarentegen heb ik niet het minste bezwaar om de door den heer *Spinosa Cattela* aanbevolen methode te aanvaarden. In beginsel althans. Het kan ongetwijfeld nuttig zijn, te werken met wat de heer *S. C.* noemt een tasksetting-prijs. Uit de toelichting van den inzender blijkt intussen, dat die prijs niets anders is dan de standaard-prijs, gebaseerd op efficiëntie-standaards. Het woord „tasksetting” heeft het aantrekkelijke van een beeldende werking ter aanwijzing van het doel van de methode; het woord doet uitkomen, dat de bedrijfsafdeling tot taak heeft om de vooraf bepaalde efficiëntie-standaards te bereiken. Maar de methode zelve is geen andere dan die welke men reeds sedert lang heeft aanbevolen in het gebruik van de efficiëntie-standaards.

Zoals ik zei: in beginsel heb ik tegen deze methode geen bezwaar. Maar het kan toch zijn nut hebben, hier in herinnering te brengen, dat de methode menigmaal op onoverkomelijke moeilijkheden in de toepassing afstuit. Zo is het b.v. niet mogelijk, uit de efficiëntie-standaards of de tasksettingprijzen een doelmatig tarief op te bouwen voor alle diensten van het eigen auto-park. Men kan wel standaards maken voor de technische factoren (als slijting, olie-verbruik, benzine-verbruik), maar deze leiden nog niet tot een rationeel tarief, waarbij rekening wordt gehouden met de frequentie van de diensten, de bezetting, de vervoerde gewichten, de afstanden, het traject enz. Daarbij houde men in 't oog, dat deze vervoerdienst — ik wees daarop reeds in het November-nummer — in de plaats treedt van en eigenlijk moet concurreeren met vrije bedrijven van de meest verschillende aard, t.w. personen-taxi's, busdiensten, expeditiebedrijven, tramwegen, spoorwegen, binnenvaartdiensten enz. In dit geval moet toch weer naar mijn ervaring de vraagprijs van derden worden ingeschakeld om tot het juiste inzicht in de doeltreffendheid der exploitatie te komen. Zonder dat dit behoeft te verhinderen, dat men voor bepaalde onderdelen een „tasksetting” toepast.

TH. L. Jr.

NIEUWS INZAKE WETGEVING, RESOLUTIES EN BESLISSINGEN OP HET GEBIED DER BELASTINGEN

Red.: Mr. Dr. E. TEKENBROEK

(Bijdragen en mededeelingen zende men aan den Secretaris
der Redactie)

Art. 3 D.T.B.

De Hooge Raad heeft dd. 17 Juni 1936 (B 6131) een arrest gewezen over de interpretatie van het woord „genoten” in art. 3 D.T.B., waarop in deze rubriek de aandacht mag worden gevestigd in verband met de vele plaats gehad hebbende kapitaalafstempelingen.

De casus positie was de volgende. Een N.V. (de moedermaatschappij) had van haar dochter-maatschappij f 40.000.— dividend ontvangen (genoten dus). De dochter-maatschappij had eenige jaren geleden haar kapitaal ten deele afgestempeld, zoodat haar dividend uitkeering krachtens art. 5, derde lid, letter a, niet belast was.

De moeder-maatschappij claimde nu voor de berekening van de belasting over haar eigen uitkeeringen toepassing van art. 3.

De Inspecteur wilde daarvan niet weten, op grond van het feit, dat de uitdeeling van de dochter-maatschappij krachtens art. 5, lid 3, letter a, niet als winstuitdeeling kan worden aangemerkt. De Raad van Beroep I te Rotterdam stelde de moeder-maatschappij in het gelijk op grond van de overweging, dat in art. 3 geen band met art. 5 wordt gelegd en art. 3 o.m. slechts eischt, dat het bedrag in kwestie is genoten, dus niet dat het bedrag is ontvangen als een uitdeeling in den zin der wet. De Raad betwijfelde zelfs, of het doel van art. 3 enkel zou zijn het voorkomen van dubbele belasting.

De Minister stelde cassatie in wegens schending van art. 3 D.T.B. juncto art. 5 D.T.B. De Hooge Raad stelde den Minister in het gelijk en overwoog daarbij, dat de strekking van art. 3 wel degelijk was het voorkomen, dat meer dan eens belasting geheven zou worden, als „het reeds eenmaal uitgekeerd bedrag eener uitdeeling¹⁾ bij eene andere vennootschap opnieuw tot uitdeeling mocht komen”. M.a.w. de H.R. maakte uit, dat „het bedrag, dat in een boekjaar genoten wordt”, waarop art. 3 D.T.B. doelt, moet bestaan uit *belastbare* uitkeeringen.

Wij achten deze uitspraak juist en billijk. De Minister had trouwens zijn ambtenaren met zijn resolutie dd. 3 November 1931 No. 64 B 5278, aangevuld met zijn resolutie dd. 1 Juni '32 No. 20, reeds in deze richting geïnstrueerd. (Voor goed begrip zij vermeld, dat art. 5 lid 3 letter a bij wetswijziging in 1931 zijn huidige gedaante kreeg). De logica, in die resoluties opgesloten, is vermoedelijk de oorzaak geweest, dat eerst in 1935 een belanghebbende het eens is gaan probeeren, want wij kunnen ons in verband met de vele kapitaalafstempelingen niet voorstellen, dat posities, als waarop het onderhavige arrest betrekking heeft, zich niet eerder hebben voorgedaan.

Had de moeder-maatschappij in verband met de afstempeling van de aandeelen der dochter-maatschappij haar eigen aandelen afgestempeld, dan zou de moeder-maatschappij bij doorbetaling van de f 40.000.—, die de dochter-maatschappij op grond van art. 5 lid 3 letter a onbelast uitkeerde, ook een beroep op dit artikel hebben kunnen doen, en bovendien later, dank zij de laatste zinsnede van art. 3, voor hetzelfde bedrag nog eens op dit art. 3. Vrijstelling en aftrek zouden dus cumuleeren. De moeder-maatschappij, waarop dit arrest betrekking heeft, had haar kapitaal blijkbaar niet afgestempeld, maar de afstempeling op de aandeelen door de dochter-maatschappij intern verwerkt, dus haar reserves er mede verminderd, e.g. haar verlies vergroot (in verband met art. 5 lid 2 komt zulks ten slotte op hetzelfde neer); zij kan daaruit, gegeven het systeem van de D.T.B., geen rechtsgrond putten om een bedrag van f 40.000.— aan winst (w.o. in de fiscale terminologie ook reserves vallen) onbelast uit te keeren.

Men zou het arrest aldus kunnen samenvatten: beroep op art. 3 is slechts mogelijk, zoolang en voorzover in de moeder-maatschappij uitkeeringen aanwezig zijn, die bij de dochter-maatschappij reeds belast zijn.

Het wil ons voorkomen, dat door dit arrest implicite beslist is, dat voor het geval een dochter-maatschappij in eenig jaar een uitkeering doet, welke eerst, omdat ze niet door winst gedekt is, belastbaar wordt in het jaar, waarin ze door winst gedekt is, (zie art. 5 lid 2), de moeder-maatschappij eerst in het laatste bedoelde jaar een beroep op art. 3 zal kunnen doen.

Beroepschrift van een N.V. ondertekend door een commissaris

Een dergelijk beroepschrift is nietig. Art. 11 der wet op de Raden van Beroep, dat de mogelijkheid opent om een be-

¹⁾ pain de luxe-brood, waarvan Charivarius zou smullen.

roepschrift, dat niet volledig is, nader aan te vullen, kan op een dergelijk beroepschrift geen toepassing vinden, omdat het niet aan onvolledigheid lijdt, maar een ander gebrek vertoont (H.R. 13 Mei 1936 B 6115).

Wil men een commissaris het beroepschrift laten ondertekenen, dan moet op een of andere wijze blijken, dat hij door het bestuur daartoe gemachtigd is.

Herroeping van een besluit der Algemeene Vergadering

Kan een besluit tot het doen van een uitkeering door de Algemeene Vergadering genomen worden herroepen?

Ja, als het besluit en de aangifte op misverstand en dwaling berust (zie H.R. 21 October 1931 B 5063); neen, als zulks niet het geval is (zie H.R. 29 April 1936 B 6106).

Is het genomen besluit nog niet uitgevoerd, door hetzij uitbetaling in contanten of door crediteering, dan zal o.i. herroeping steeds mogelijk zijn. Immers dan is weliswaar reeds tot het doen der uitdeeling besloten, maar de uitdeeling is nog niet gedaan, en eerst het doen der uitdeeling doet de belastingplicht ontstaan (zie art. 2 der wet).

Agio en emissie-onkosten

Uit het arrest dd. 1 Mei 1935 B 5860 valt de conclusie te trekken, dat N.V.'s wijs doen emissie-kosten niet van het verkregen agio af te trekken, daar anders slechts het verminderde bedrag der agio als kapitaalbreng zal worden aangemerkt. Beter is de emissie-kosten van de reserves af te schrijven of zoo deze mochten ontbreken, hetgeen bij een emissie met agio wel niet veel zal voorkomen, die emissiekosten ten laste van de verlies- en winstrekening te brengen.

Wijziging Successierecht

Met ingang van 1 Januari j.l. is in werking getreden de wet van 21 December 1936 (Stbl. 406), waarbij art. 3 van de Successiewet is gewijzigd.

De strekking van deze wetswijziging is het mogelijk te maken belasting te heffen van nalatenschappen van Nederlanders, die het Rijk metterwoon hebben verlaten, en van door zoodanige Nederlanders gedane schenkingen.

De vlucht naar het buitenland wegens fiscale voordeelen wordt daardoor minder attractief.

Wijziging van de Wet op de Inkomstenbelasting

Met ingang van 1 Mei '37 treedt in werking de wet van 10 December 1936 (Stbl. 405), waarbij de artikelen 7, 8, 9 en 10 van de Wet op de Inkomstenbelasting zijn aangevuld, resp. gewijzigd en art. 129 aan de wet is toegevoegd.

Deze wetswijziging brengt een nieuwe regeling voor de stortingen door den werkgever of den werknemer ter verkrijging van aanspraken op uitkeeringen, en verklaart uitkeeringen, welke enkel berusten op de voorschriften van de moraal of het fatsoen tot verschuldigde uitkeeringen.

De netto methode voor de berekening der wiskundige reserve bij levensverzekering-maatschappijen en art. 3 lid 4 der Wet op de belasting van de Doode Hand

Een onderlinge levensverzekering maatschappij had voor de aangifte van haar belastbaar vermogen voor de Doode Handbelasting haar premie reserve berekend volgens de netto methode. Het gevolg daarvan was, dat zij voor haar premie re-

serve, die voor haar een bedrijfsschuld is, een grooter bedrag in aftrek kon brengen, dan zij had kunnen doen, als zij bijv. de bruto methode of de Zillmer methode had toegepast.

De Inspecteur kon zich niet met het gebruiken der netto methode in deze niet vereenigen. Hij stelde, dat de contante waarde van de te vorderen premies ten volle onder de activa moet worden opgenomen, resp. van de contante waarde der te betalen uitkeeringen moet worden afgetrokken. Hij motiveerde dit met er op te wijzen, dat een deel der premies bestemd is tot dekking van toekomstige administratiekosten, en die in de toekomst te betalen administratiekosten voor de maatschappij op het moment, waarop zij aangifte deed, geen schuld vormen.

Hier is geen speld tusschen te krijgen en de Amsterdamse Raad van Beroep erkende dan ook in zijn uitspraak, dd. 28 December 1936, de juistheid van deze stelling van den Inspecteur, maar keek toch iets verder dan de Inspecteur. Na te hebben vastgesteld, dat het in deze ging om de aftrek van een bedrijfsschuld, overwoog de Raad, dat krachtens art. 3 lid 4 der wet de contante waarde der bedrijfsschulden wordt berekend overeenkomstig goed koopmansgebruik en liet daarop volgen, dat goed koopmansgebruik verbiedt bij de berekening der premie-reserve buiten aanmerking te laten de omstandigheid, dat de verzekering maatschappij om haar verplichtingen te kunnen voldoen administratiekosten moet maken of wel aan een ander, die zich eventueel met de voldoening van de verplichtingen zou belasten, daarvoor een zeker bedrag zou hebben te betalen.

Daar nu de door de maatschappij in kwestie gebruikte netto premie (65 % van de bruto premie) den Raad gemotiveerd voorkwam, stelde hij den Inspecteur in het ongelijk.

Hoewel ons de overweging omtrent de wijze van berekening der premie reserve wat apodictisch lijkt, als men daarin ten minste moet lezen dat alleen de netto methode en bijv. niet de Zillmer methode in overeenstemming met goed koopmansgebruik is, achten wij de uitspraak juist; zij getuigt van zin voor de werkelijkheid.

E. T.

UIT HET BUITENLAND

Red.: F. HAARBOSCH, CH. HAGEMAN, Drs A. TH. DE LANGE en Drs W. P. DEN TURK

(Bijdragen en mededeelingen zende men aan den Secretaris der Redactie)

Publicatie van de Winstrekening in Z. Afrika

In het nummer van 23 Januari van 'The Accountant' komt een bespreking voor betreffende: 'Company legislation in South Africa. Deze wetgeving is voornamelijk geïnspireerd door de Engelse Companies Act 1929.

Als een ook voor ons interessant punt van dit wetsontwerp kan de bepaling omtrent de publicatie van de winstrekening gelden. Deze moet zijn „a true statement of profit and loss for the period covered”.

De winstrekening zal dus moeten onderscheiden zonder te kort te doen aan den algemeenen eisch van deze rekening:

- a. buitengewone debet- en creditposten
 - b. handelswinsten en -verliezen
 - c. saldi voortvloeiende uit transacties met aandelen
 - d. inkomsten van beleggingen
 - e. verkregen dividenden of bijpassing van verliezen van dochterondernemingen
 - f. winsten of verliezen op verkoop van onroerende goederen
 - g. afboekingen van in vorige jaren gevormde reserves.
- Het sub. g. gestelde zal in de practijk nog wel moeilijkheden